

**ТРЬОХКОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ СИНЕРГІЧНОГО
КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В УМОВАХ ВІЙНИ: МОЛЕКУЛЯРНІ
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ХІМІЧНОГО, РАДІАЦІЙНОГО ТА
СТРЕС-ІНДУКОВАНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ**

Кириленко Є.О., Зябліцев С.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

**THREE-COMPONENT MODEL OF SYNERGISTIC
CARCINOGENESIS IN WARTIME: MOLECULAR MECHANISMS OF
CHEMICAL, RADIATION, AND STRESS-INDUCED
CARCINOGENESIS INTERACTION**

Kyrylenko Ye.O., Ziablitsev S.V.

Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Данні про авторів:

Кириленко Є.О. (Kyrylenko Ye.O.): <https://orcid.org/0009-0007-5808-850X>

Зябліцев С.В. (Ziablitsev S.V.): <https://orcid.org/0000-0002-5309-3728>

Summary / Резюме

Background. The armed invasion of Ukraine (since February 2022) has caused an unprecedented convergence of three oncogenic factors: chemical contamination from missile and drone strikes, the radiation legacy of the 1986 Chernobyl catastrophe, and mass chronic psychological stress among civilians and military personnel. While each factor is individually well-studied, their pathophysiological interaction at the molecular level remains unexplored.

Aim: to conduct a pathophysiological analysis of the molecular mechanisms of three-component synergistic carcinogenesis and to substantiate the concept of genomic stability system decompensation under simultaneous action of chemical (PAHs, dioxins, heavy metals), radiation (post-Chernobyl genomic instability), and stress-induced (glucocorticoid-mediated) components.

Materials and Methods. A systematic analysis of molecular-biological, toxicological, radiobiological, and neuroendocrinological data using a systematic narrative review approach using PubMed, Scopus, and Google Scholar databases. Molecular mechanisms of initiation, promotion, and progression of malignant tumors under isolated and combined action of each component were analyzed.

Results. Four molecular convergence nodes were identified: (1) GR/AhR competition for ARNT and CBP/p300 — a bidirectional molecular bridge between stress-induced and chemical carcinogenesis that blocks apoptosis regardless of the predominant ligand; (2) triple damage to TP53 — structural (radiation-induced DSB translocations), functional (BPDE adducts at codons 157/248/273), and transcriptional (GR-Hdm2-mediated p53 degradation in the nucleus); (3) competitive depletion of PCNA/RPA among HR, NER and BER pathways; (4) synergistic NK-surveillance blockade through additive immunosuppression from dioxins, age-related NK involution, and cortisol. The phenomenon

of chronic transcriptional exhaustion during prolonged GR/AhR oscillation is described. A combined biomarker approach and GR as a potential therapeutic target for preclinical research are substantiated.

Conclusions. Three-component synergism is multiplicative: the expected relative risk of malignancy for the post-Chornobyl cohort exceeds a 50-fold threshold (conceptual estimate requiring prospective verification). A peak increase in cancer incidence is projected for 2030–2035 in the post-Chornobyl cohort and for 2032–2038 in the general population. The model is conceptual and requires prospective verification in cohort studies.

Keywords: synergistic carcinogenesis; war-related chemical carcinogens; radiation carcinogenesis; stress-induced carcinogenesis; DNA repair decompensation; AhR pathway; glucocorticoids; genomic instability.

Актуальність. Збройне вторгнення в Україну (з лютого 2022 року) спричинило безпрецедентну конвергенцію трьох онкогенних чинників: хімічного забруднення від ракетно-дронових ударів, радіаційної спадщини Чорнобильської катастрофи 1986 року та масового хронічного психологічного стресу серед цивільного населення і військовослужбовців. Ізольована дія кожного з цих факторів є достатньо вивченою, проте їхня патофізіологічна взаємодія на молекулярному рівні залишається нерозкритою.

Ціль: провести патофізіологічний аналіз молекулярних механізмів трьохкомпонентного синергічного канцерогенезу та обґрунтувати концепцію декомпенсації систем геномної стабільності при одночасній дії хімічного (ПАВ, діоксини, важкі метали), радіаційного (постчорнобильська геномна нестабільність) та стрес-індукованого (глюкокортикоїд-опосередкованого) компонентів.

Матеріали та методи. Проведено системний аналіз молекулярно-біологічних, токсикологічних, радіобіологічних та нейроендокринологічних даних із застосуванням принципів систематичного нарративного огляду у базах даних PubMed, Scopus та Google Scholar. Аналізувались молекулярні механізми ініціації, промоції та прогресії злоякісних пухлин при ізольованій та комбінованій дії кожного компонента.

Результати. Виявлено чотири вузлові точки молекулярної конвергенції: (1) GR/AhR конкуренція за ARNT та CBP/p300 — двосторонній молекулярний місток між стресом і хімічним канцерогенезом, що блокує апоптоз незалежно від переважаючого ліганду; (2) потрійне ураження TP53 — структурне (радіаційні DSB-транслокації), функціональне (BPDE-адукти в кодонах 157/248/273) та транскрипційне (GR-Hdm2-залежна деградація p53 у ядрі); (3) конкурентне виснаження PCNA/RPA між шляхами HR, NER та BER; (4) синергічна блокада НК-нагляду через адитивну імуносупресію від діоксинів, вікової інволюції та кортизолу. Описано феномен хронічного транскрипційного виснаження при тривалій GR/AhR осциляції. Обґрунтовано комбінований біомаркерний підхід та GR як потенційну терапевтичну мішень для доклінічних досліджень.

Висновки. Трьохкомпонентний синергізм є мультиплікативним: очікуваний відносний ризик малігнізації для постчорнобильської когорти перевищує 50-кратний поріг (концептуальна оцінка, що потребує проспективної верифікації). Пік онкозахворюваності прогнозується у 2030-2035 роках для постчорнобильської когорти та у 2032-2038 роках для загальної популяції. Модель є концептуальною і потребує проспективної верифікації у когортних дослідженнях.

Ключові слова: канцерогенез синергічний; хімічні канцерогени воєнного походження; радіаційний канцерогенез; стрес-індукований канцерогенез; декомпенсація репарації ДНК; AhR-шлях; глюкокортикоїди; геномна нестабільність.

Вступ

Класична трьохетапна модель канцерогенезу (ініціація — промоція — прогресія) добре описує дію ізольованих онкогенних агентів. Однак реальні клінічні ситуації нерідко характеризуються одночасним впливом кількох чинників з принципово різними молекулярними механізмами дії, синергічна взаємодія яких якісно відрізняється від простої суми ізольованих ефектів.

Унікальна епідеміологічна ситуація в Україні зумовила конвергенцію трьох онкогенних чинників: хімічного забруднення довкілля від масованих ракетно-дронових ударів (понад 140 тонн канцерогенів Групи 1 IARC) [6], радіаційної спадщини Чорнобильської катастрофи 1986 року (~1,6 млн зареєстрованих постраждалих станом на 2024 рік, з яких ~185 тис. ліквідаторів) [1, 25], та масового хронічного психологічного стресу серед цивільного населення і військовослужбовців.

У попередніх роботах нами детально описано молекулярні механізми хімічного канцерогенезу від компонентів ракетно-дронових ударів [7], а також патофізіологію синергізму радіаційного та хімічного канцерогенезу у постчорнобильській когорті [25]. Натомість молекулярна інтеграція стрес-індукованого канцерогенезу як третього компонента та механізми його конвергенції з двома описаними чинниками залишалися нерозкритими.

Ціль: обґрунтувати молекулярні механізми трьохкомпонентного синергічного канцерогенезу шляхом виявлення вузлових точок конвергенції хімічного, радіаційного та стрес-індукованого онкогенних шляхів і описати патофізіологію декомпенсації систем геномної стабільності при їх одночасній дії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Проведено системний аналіз молекулярно-біологічних, токсикологічних, радіобіологічних та нейроендокринологічних даних відповідно із застосуванням принципів систематичного нарративного огля-

ду у базах даних PubMed, Scopus та Google Scholar за 1986-2026 роки. Пошукові запити включали комбінації термінів: “BPDE TP53 hotspot mutations”, “AhR ARNT glucocorticoid receptor crosstalk”, “DSB repair decompensation NER”, “PCNA RPA competitive depletion”, “GR p53 apoptosis suppression”, “dioxin Bcl-2 survivin”, “radiation genomic instability chemical synergy”, “GR AhR transcriptional exhaustion ARNT”.

Критерії включення: оригінальні дослідження молекулярних механізмів взаємодії онкогенних шляхів; дані про спільні медіатори канцерогенезу; когортні дослідження з документованою мультифакторною експозицією; дослідження на клітинних лініях та тваринних моделях з документованими механізмами GR/AhR крос-толку. Критерії виключення: публікації без рецензування; роботи без чіткого молекулярного механізму; матеріали, що не стосуються патофізіології синергічного канцерогенезу.

Результати та обговорення

Аналіз молекулярних механізмів трьох компонентів канцерогенезу — хімічного [7], радіаційного [25] та стрес-індукованого [17,18] — виявив чотири вузлові точки молекулярної конвергенції, в яких дія різних агентів не просто підсумовується, а взаємно потенціюється через спільні біохімічні мішені. Узагальнену патофізіологічну модель трьохкомпонентного синергічного канцерогенезу з виділенням чотирьох вузлових точок молекулярної конвергенції представлено на рис. 1.

1. Вузлова точка 1: GR/AhR конкуренція за ARNT та CBP/p300 — молекулярний місток між стресом і хімічним канцерогенезом

Діоксини (TCDD) реалізують свій канцерогенний потенціал переважно через рецептор арилвуглеводнів (AhR): у цитоплазмі TCDD зв’язується з AhR, що вивільняється з комплексу з шаперонами HSP90/XAP2/p23, після чого комплекс TCDD-AhR транслокується у ядро та гете-

Рис. 1. Патолофізіологічна модель трьохкомпонентного синергічного канцерогенезу: вузлові точки молекулярної конвергенції хімічного, радіаційного та стрес-індукованого онкогенних шляхів.

30

родимеризується з AhR Nuclear Translocator (ARNT). Утворений гетеродимер AhR-ARNT зв'язується з dioxin-responsive elements (DRE) у промоторах генів-мішеней, ключовими серед яких є *CYP1A1/CYP1B1*, *Gadd45b* та гени анти-апоптотичних білків Bcl-2 і survivin. Таким чином, TCDD є не стільки прямим мутагеном, скільки потужним промотором — він забезпечує виживання клітин з вже пошкодженою ДНК [7].

Особливої уваги заслуговує синергічна взаємодія TCDD з поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) [7]: TCDD через AhR-шлях індукує *CYP1A1* у 5-10 разів, що прискорює біотрансформацію бенз(а)пірену в активний мутаген BPDE. BPDE формує ковалентні адукти з ДНК (BPDE-dG), які системи NER усувають лише частково [13]. TCDD не лише посилює утворення мутагену, але й через

Gadd45b та Bcl-2 блокує апоптоз клітин, що несуть невивірлені адукти — класичний приклад взаємного потенціювання з відносним ризиком малігнізації 10-50 разів при одночасній дії.

Хронічний стрес активує вісь HPA, що призводить до стійкої гіперкортизолемії. Кортизол зв'язується з глюкокортикоїдним рецептором (GR), який вивільняється з аналогічного цитоплазматичного комплексу з HSP90 і транслокується у ядро [17,18]. Критичним є те, що активований GR конкурує з AhR за той самий коактиватор ARNT для AhR-гетеродимеризації через конкуруючу взаємодію зі спільним транскрипційним апаратом, а також безпосередньо конкурує з AhR за коактиватори CBP/p300. Залежно від відносних концентрацій TCDD та кортизолу клітина реалізує або посилену AhR-відповідь (більше BPDE, блокада апоптозу через Bcl-2/survivin), або GR-транскрипційну програму, яка також пригнічує апоптоз — через взаємодію GR з p53 у ядрі [23,24]. Додатковим механізмом конвергенції є конкуренція обох рецепторів за спільні транскрипційні коактиватори CBP/p300, що ще більше обмежує транскрипційні ресурси клітини для нормальної онкосупресії. В обох варіантах результатом є блокада апоптозу, а стрес вбудовується у вже існуючий TCDD/ПАВ синергізм через молекулярні вузли ARNT та CBP/p300.

1.1. Хронічна GR/AhR осциляція та транскрипційне виснаження

В умовах гострої коекспозиції конкуренція GR/AhR за ARNT є динамічною — домінує рецептор з вищою концентрацією ліганду. Проте ситуація якісно змінюється при хронічній одночасній активації: кортизол присутній стійко (хронічна гіперкортизолемія при ПТСР та воєнному стресі), а TCDD зберігається у жи-

ровій тканині роками (TS = 6-8 років у людини) [26]. При такій тривалій коекспозиції обидва рецептори перебувають у стані постійної конкурентної активації.

Дані клітинних моделей [23,24] свідчать про патофізіологічно важливий парадокс: при тривалій коекспозиції TCDD та глюкокортикоїдів транскрипційна активність обох рецепторів знижується нижче базального рівня. Механізм полягає у конкурентному вичерпанні обмеженого пулу ARNT та CBP/p300: обидва рецептори претендують на одні й ті самі коактиватори, внаслідок чого жоден не отримує достатньої кількості для повноцінної транскрипційної активації. Виникає стан функціонального виснаження обох транскрипційних програм одночасно.

Онкологічне значення цього феномену є двояким. Часткове пригнічення AhR-відповіді теоретично могло б знизити індукцію *CYP1A1* і зменшити утворення BPDE — однак це уявне послаблення нівелюється одночасним пригніченням GR-залежних антиоксидантних транскрипційних програм. Принциповим є те, що стан хронічного транскрипційного виснаження пригнічує також транскрипцію генів-супресорів пухлинного росту, промотори яких залежать від тих самих коактиваторів CBP/p300. Таким чином, хронічна осциляція є не лише конкуренцією двох онкогенних шляхів, але й самостійним третім механізмом промоції — через загальне виснаження транскрипційних ресурсів онкосупресії. Необхідно підкреслити, що цей механізм наразі задокументований переважно на клітинних лініях і потребує підтвердження на первинних клітинах людини та *in vivo* моделях.

2. Вузлова точка 2: потрійне ураження TP53

Ген *TP53* є центральним вузлом декомпенсації, оскільки зазнає атаки від усіх трьох компонентів моделі через принципово різні механізми, що діють на різних рівнях його функції.

Радіаційний компонент (структурний рівень): іонізуюче випромінювання індукує

дволанцюгові розриви ДНК (DSB), які при масивній гострій експозиції переважно репаруються шляхом NHEJ — потенційно мутагенного механізму, що залишає характерний «підпис» хромосомних транслокацій та інверсій [3]. Молекулярний аналіз пухлин щитоподібної залози постраждалих у дитячому віці підтвердив переважання саме цього мутаційного профілю [2,10]. Паралельно, радіаційно-індуковані мутації АТМ-кінази, задокументовані у постчорнобильській когорті [1], унеможливають нормальну активацію DSB-чекпоінту — клітини з пошкодженою ДНК не зупиняються для репарації і продовжують ділитись.

Хімічний компонент (функціональний рівень): метаболіт бенз (а)пірену BPDE є потужним електрофілом, що ковалентно зв'язується з N1 гуаніну і формує BPDE-dG адукти [13]. Системи NER усувають лише ~60 % цих адуктів протягом 24 год [13], тому при хронічній або підвищеній експозиції відбувається їх накопичення з фіксацією специфічних G'IT трансверсій. Ці мутації концентруються у «гарячих точках» *TP53* — кодонах 157, 248, 273 [12,16] — тих самих, що вже несуть структурні порушення від радіаційного впливу. Хімічний компонент завдає подвійного удару по вже скомпрометованих локусах.

Стресовий компонент (транскрипційний рівень): активований GR утворює ліганд-залежний тримерний комплекс з p53 та Hdm2 (human double minute 2) у ядрі [22]. Цей комплекс прискорює Hdm2-опосередковану убіквітинацію та протеасомну деградацію p53, знижуючи його транскрипційну активність та рівень у ядрі. Наслідком є пригнічення транскрипції проапоптотичних генів *BAX*, *PUMA* та *NOXA*. Таким чином, навіть якщо p53 не несе структурних та функціональних мутацій від перших двох компонентів, стрес функціонально усуває його з ядра.

Інтегральний результат потрійної атаки: *TP53* одночасно пошкоджений структурно (радіаційні транслокації, хімічні адукти в кодонах 157/248/273), функціонально (мутації АТМ унеможливають

p53-активацію у відповідь на DSB) та транскрипційно (GR-Hdm2-залежна деградація p53). Ймовірність збереження хоча б часткової p53-залежної онкосупресії при одночасній дії всіх трьох механізмів наближається до нуля.

3. Вузлова точка 3: конкурентне виснаження спільних медіаторів репарації ДНК

Три основні шляхи репарації ДНК — гомологічна рекомбінація (HR), нуклеотидна ексцизійна репарація (NER) та репарація основ (BER) — використовують спільний пул ключових медіаторів: PCNA (proliferating cell nuclear antigen) виступає каркасним білком для ДНК-полімераза, ферментів NER та медіаторів HR; RPA (replication protein A) стабілізує одноланцюгову ДНК при роботі всіх трьох шляхів [9,11]. В нормальних умовах цих ресурсів достатньо, оскільки різні типи пошкоджень виникають рідко й не одночасно.

При трьохкомпонентній експозиції виникає катастрофічне конкурентне перевантаження. Хімічний компонент генерує масивний потік BPDE-адуктів (субстрат NER) та оксидативних пошкоджень від важких металів і PM2.5 (субстрат BER). Радіаційна спадщина підтримує хронічне фонове навантаження на HR через персистуючу геномну нестабільність та накопичені хромосомні аберації [8,25]. Стресовий компонент через продукцію ROS/RNS під дією кортизолу (показано на клітинних моделях [21]; пряма екстраполяція на нормальні тканини потребує підтвердження) генерує додатковий потік окисних пошкоджень основ, перевантажуючи BER. Паралельно, вікове зниження ефективності NER у постчорнобильській когорті (40–58 років) знижує загальну пропускну здатність системи [4].

Наслідком є конкурентний перерозподіл PCNA та RPA між шляхами: надмірне залучення цих медіаторів до NER та BER обмежує їх доступність для HR. Клітини з множинними типами пошкоджень ДНК потрапляють у ситуацію, коли жоден із шляхів репарації не функціонує з нор-

мальною ефективністю одночасно. Результатом є накопичення невиправлених мутацій, які в умовах одночасної блокади апоптозу (вузлові точки 1 та 2) не елімінуються.

4. Вузлова точка 4: синергічна блокада імунного нагляду

NK-клітини є першою лінією імунологічного захисту проти трансформованих клітин. Всі три компоненти моделі незалежно пригнічують цей механізм, причому їх одночасна дія створює глибшу імуносупресію, ніж кожен з них окремо.

Хімічний компонент: TCDD через AhR-шлях індукує атрофію тимусу та пригнічує диференціацію Т-лімфоцитів, знижує цитотоксичність NK-клітин та CTL, спричиняє дисбаланс Th1/Th2 з пригніченням клітинного імунітету [7]. Важкі метали (Pb²⁺) порушують функцію макрофагів і В-лімфоцитів [5,15].

Радіаційний компонент: постчорнобильська когорта (40-58 років) знаходиться у фазі вікової інволюції NK-клітин [14], що накладається на хронічну імуносупресію від десятиліть підвищеного онкологічного навантаження.

Стресовий компонент: кортизол через GR пригнічує проліферацію та активацію лімфоцитів, знижує цитотоксичну активність NK-клітин через придушення синтезу перфорину та гранзимів, індукує лімфопенію та зміщує баланс Th1/Th2 у бік Th2 [19]. Епідеміологічні дані підтверджують підвищений загальний онкологічний ризик при хронічному стресі та ПТСР [20]. Стрес-індукована імуносупресія діє на ті самі клітинні мішені, що й діоксини, але через паралельний молекулярний шлях — адитивний, а не дублюючий ефект.

Інтегральним результатом є стан глибокого імунодефіциту протипухлинного нагляду, при якому трансформовані клітини, що вижили завдяки блокаді апоптозу (вузлові точки 1-3), також уникають елімінації NK-клітинами та CTL. Це замикає «порочне коло» трьохкомпонентного синергізму.

5. Кількісна оцінка синергічного ефекту та прогностичне значення

Відносний ризик (RR) малігнізації при ізольованій дії кожного компонента є відносно помірним. Для комбінації ПАВ+діоксини RR становить 5–10 для загальної популяції [7]; для постчорнобильської когорти базовий коефіцієнт синергізму Ч10-50 встановлений при поєднаній хімічній експозиції [25]. Додавання стресового компонента потенціює цей ефект через три незалежні механізми: (1) пригнічення NER підвищує накопичення BPDE-адуктів; (2) GR-Hdm2-залежна деградація p53 усуває останній бар'єр апоптозу; (3) адитивна імуносупресія дозволяє мутованим клітинам уникати НК-нагляду. Кумулятивний результат — мультиплікативний, а не адитивний синергізм: для постчорнобильської когорти при одночасній дії всіх трьох компонентів очікуваний RR малігнізації перевищує 50-кратний поріг.

Особливо важливим є ефект скорочення латентного вікна: у постчорнобильській когорті, де репаративні резерви вичерпані після 40 років фонового навантаження, хімічні канцерогени реалізують свій онкогенний потенціал швидше, ніж у загальній популяції. Очікуваний пік онкозахворюваності для цієї групи — 2030-2035 роки (розраховано на основі середнього латентного періоду 8-15 років для солідних пухлин від моменту масованої хімічної експозиції з 2022 року), що на 3–8 років раніше прогнозованого піку для загальної популяції (2032–2038 рр.).

Обговорення

6. Клінічні імплікації: патофізіологічне обґрунтування біомоніторингу та

Таблиця 1

МЕХАНІЗМИ ТРЬОХКОМПОНЕНТНОГО СИНЕРГІЗМУ ТА ВУЗЛОВІ ТОЧКИ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Вузлова точка	Хімічний компонент	Радіаційний компонент	Стресовий компонент
TP53 — потрійне ураження	BPDE-адукти в кодонах 157, 248, 273 → G→T трансверсії	DSB-підпис NHEJ; мутації ATM → втрата p53-залежного апоптозу та DSB-чекпоінту	GR-Hdm2 у ядрі → деградація p53 → PUMA/NOXA↓
Виснаження PCNA/RPA	BPDE-адукти + важкі метали → перавантаження NER та BER	Персистуюча геномна нестабільність → хронічне навантаження HR	ROS/RNS → перавантаження BER; вікова недостатність NER
Блокада апоптозу	AhR → Bcl-2/survivin/Gadd45b↑; TCDD блокує елімінацію клітин з адуктами	Мутації ATM → відсутність DSB-чекпоінту; DSB-підпис у TP53 → втрата p53-залежного апоптозу	GR → PUMA/NOXA↓ → мітохондріальний апоптоз блокований
GR/AhR конкуренція за ARNT/CBP/p300	AhR-ліганди (TCDD) → потреба в ARNT та CBP/p300	-	GR-ліганди (кортизол) конкурують з AhR за ARNT та CBP/p300; хронічна осциляція → транскрипційне виснаження
Блокада НК-нагляду	TCDD: атрофія тимусу, NK↓, CTL↓, Th1/Th2 дисбаланс	Вікова інволюція НК-клітин (когорта 40–58 р.)	Кортизол: лімфопенія, перфорин/гранзим↓, Th1/Th2 дисбаланс

терапевтичних мішеней

6.1. Комбінований біомаркерний підхід

Жоден з існуючих біомаркерів не відображає стан саме трьохкомпонентного синергізму — вони оцінюють ізольовані компоненти. З патофізіологічної точки зору, для інтегральної оцінки необхідне одночасне визначення трьох параметрів: 1-гідроксипірену (1-OHP) у сечі як маркера актуальної ПАВ-експозиції та NER-навантаження; рівня TCDD у сироватці як маркера хронічної діоксинової промоції та AhR-активності; добового кортизолу у слині або сечі як маркера активації осі НРА

Поєднання всіх трьох параметрів у підвищеному діапазоні означає активацію всіх чотирьох вузлових точок одночасно і відповідає максимальному онкологічному ризику. Кожен маркер окремо має обмежену прогностичну цінність — саме ком-

бінація відображає патофізіологічну реальність трьохкомпонентного синергізму. Додатковим маркером стану вузлової точки 3 (виснаження PCNA/RPA) може слугувати рівень 8-охо-dG у сечі — маркера оксидативного пошкодження ДНК, що відображає перевантаження BER і непрямо вказує на конкурентне виснаження репаративних ресурсів.

6.2. GR як терапевтична мішень: патофізіологічне обґрунтування

Описані молекулярні механізми дозволяють теоретично обґрунтувати GR як потенційну терапевтичну мішень у групах підвищеного ризику. Фармакологічна блокада GR теоретично могла б одночасно: відновити доступність ARNT для нормальної AhR-регуляції; усунути GR-Hdm2-залежну деградацію p53 у ядрі; знизити кортизол-індуковану продукцію ROS/RNS і відповідно розвантажити BER.

Клінічно доступним GR-антагоністом є міфепристон (RU-486), проте його застосування в онкопрофілактиці є суто теоретичним з огляду на складний рецепторний профіль (одночасна антипрогестинова активність) та відсутність будь-яких клінічних даних у цьому контексті. Описаний механізм обґрунтовує пріоритетність розробки селективних GR-антагоністів без антипрогестинової активності для доклінічних досліджень у релевантних тваринних моделях трьохкомпонентної експозиції.

6.3. Пріоритети скринінгу

З патофізіологічної точки зору, першочерговою групою є особи постчорнобильської когорти (народжені до 1986 року включно, нині 40–58 років), які проживають або проживали у зонах інтенсивних ракетно-дронових ударів та мають задокументований хронічний стрес. Саме ця група активує всі чотири вузлові точки одночасно. Для неї доцільним є скорочення стандартних вікових порогів скринінгу: раку легень (низькодозова КТ з 40 років замість стандартних 50) та раку молочної залози (щорічна мамографія з 40 років) — оскільки ефект скорочення латентного

вікна означає більш ранню клінічну маніфестацію.

7. Обмеження моделі

Запропонована трьохкомпонентна модель має кілька суттєвих обмежень, що необхідно враховувати при інтерпретації результатів.

По-перше, модель є концептуальною і базується на інтеграції даних із різних біологічних систем: механізми хімічного канцерогенезу описані переважно на тваринних моделях та клітинних лініях, радіаційна складова ґрунтується на когортних епідеміологічних даних, а стресовий компонент — значною мірою на нейроендокринологічних дослідженнях здорових добровольців та пацієнтів з ендокринними розладами. Пряма екстраполяція між цими системами є методологічним спрощенням.

По-друге, центральне кількісне твердження про мультиплікативний синергізм з $RR > 50$ для постчорнобильської когорти не є математично строгим. Воно базується на послідовній мультиплікації двох окремих синергічних ефектів — хімічного (RR 10–50) та стресового (теоретичне потенціювання через три незалежні механізми) — без прямих когортних даних, що підтверджують саме трьохкомпонентну взаємодію *in vivo*. Відсутні проспективні дослідження, що порівнювали б онкологічну захворюваність у групах з одним, двома та трьома компонентами одночасно. Таким чином, $RR > 50$ слід розглядати як теоретичну верхню межу, а не як точковий епідеміологічний розрахунок.

По-третє, механізм транскрипційного виснаження через хронічну GR/AhR осциляцію наразі підтверджений лише на клітинних лініях і не відтворений на первинних клітинах людини або у тваринних моделях з тривалою коекспозицією [23,24].

По-четверте, модель не враховує міжіндивідуальну варіабельність, яка може суттєво модифікувати синергізм: поліморфізми *CYP1A1*, *GSTM1/GSTT1* (детоксикація ПАВ), генетичні варіанти *ATM* та *TP53*,

а також індивідуальні відмінності в осі НРА. Для носіїв поліморфізмів з порушеною детоксикацією синергізм може суттєво перевищувати середньопопуляційну оцінку; для інших — бути нижчим.

По-п'яте, психологічний стрес у моделі розглядається як хронічна гіперкортизолемія, що є спрощенням: стресова відповідь є гетерогенною (різні патерни НРА-активації при ПТСР, хронічній тривозі, депресії), і не всі форми психологічного стресу призводять до однакового рівня кортизолу та GR-активації.

По-шосте, кількісні оцінки RR частково спираються на дані конференційних матеріалів [25], які не пройшли повноцінного журнального рецензування, що є додатковим обмеженням щодо верифікації цих числових оцінок.

Висновки

1. Трьохкомпонентна модель синергічного канцерогенезу об'єднує хімічний, радіаційний та стрес-індукований онкогенні шляхи через чотири вузлові точки конвергенції: GR/AhR конкуренцію за ARNT та CBP/p300, потрійне ураження TP53, конкурентне виснаження PCNA/RPA та синергічну блокаду NK-нагляду.
2. GR/AhR конкуренція за ARNT є двостороннім молекулярним вузлом: незалежно від переважання TCDD або кортизолу, обидва варіанти блокують апоптоз — через Bcl-2/survivin (AhR-шлях) або через GR-Hdm2-залежну деградацію p53 у ядрі. При хронічній коекспозиції виникає додатковий механізм — транскрипційне виснаження через вичерпання пулу ARNT та CBP/p300.
3. Постчорнобильська когорта (40-58 років) є групою максимального ризику: радіаційний DSB-підпис у TP53/ATM, хімічні BPDE-адукти в тих самих кодонах 157/248/273 та GR-залежна деградація p53 означають повну втрату p53-залежної онкосупресії на трьох незалежних рівнях одночасно.
4. Трьохкомпонентний синергізм є мульті-

типлікативним: очікуваний RR малігнізації для постчорнобильської когорти перевищує 50-кратний поріг (концептуальна оцінка, що потребує проспективної верифікації). Пік онкозахворюваності прогнозується у 2030-2035 роках для постчорнобильської когорти та у 2032–2038 роках для загальної популяції.

5. GR як терапевтична мішень обґрунтовує пріоритетність доклінічних досліджень селективних GR-антагоністів; комбінований біомаркерний підхід (1-OHP + TCDD у сироватці + кортизол + 8-охо-dG) є перспективним інструментом для ідентифікації осіб з одночасною активацією всіх чотирьох вузлових точок.

Конфлікт інтересів. Автори підтверджують відсутність конфлікту інтересів.

Джерела фінансування. Дане дослідження виконано за ініціативи кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця та фінансується за бюджетною програмою МОЗ України.

Література/References

1. Bazyka D. et al. Cancers after Chernobyl: From epidemiology to molecular quantification. *Cancers*. 2019; 11 (9): 1291. DOI: 10.3390/cancers11091291
2. Brenner A.V. et al. I-131 dose response for incident thyroid cancers in Ukraine. *Environmental Health Perspectives*. 2011; 119 (7): 933–939. DOI: 10.1289/ehp.1002674
3. Chang H.H.Y. et al. Non-homologous DNA end joining. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*. 2017; 18 (8): 495–506. DOI: 10.1038/nrm.2017.48
4. Edifizi D., Schumacher B. Genome instability in development and aging. *Biomolecules*. 2015; 5 (3): 1855–1869. DOI: 10.3390/biom5031855
5. Garsna-Lestyn J. et al. Genotoxic effects of lead: An updated review. *Environment International*. 2010; 36 (6): 623–636. DOI: 10.1016/j.envint.2010.03.017
6. IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. Volume 134. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2024. URL: <https://monographs.iarc.who.int>

7. Кириленко Є.О., Зяблицев С.В. Канцерогенні наслідки ракетних та дронів ударів в Україні. *Медична наука України*. 2026; 22 (1): 179–193. <https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2026>
8. Lloyd D.C. et al. Survey of chromosomal aberrations in lymphocytes of Chernobyl liquidators. *Radiation Protection Dosimetry*. 1995; 58 (2): 85–91. DOI: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a062426.
9. Moldovan G.L., Pfander B., Jentsch S. PCNA, the maestro of the replication fork. *Cell*. 2007; 129 (4): 665–679. DOI: 10.1016/j.cell.2007.05.003
10. Morton L.M. et al. Radiation-related genomic profile of papillary thyroid cancer after the Chernobyl accident. *Science*. 2021; 372 (6543): eabg2538. DOI: 10.1126/science.abg2538
11. Nickoloff J.A. et al. Nuclease cleavage at the intersection of DNA replication and repair. *Frontiers in Molecular Biosciences*. 2021; 8: 824997. DOI: 10.3389/fmolb.2021.824997
12. Patel A.B. et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons: Sources, toxicity, and remediation. *Frontiers in Microbiology*. 2020; 11: 562813. DOI: 10.3389/fmicb.2020.562813
13. Schmeiser H.H. et al. BPDE-induced genotoxicity. *Archives of Toxicology*. 2017; 91 (5): 1965–1977. DOI: 10.1007/s00204-016-1900-3
14. Solana R. et al. Innate immunosenescence. *Seminars in Immunology*. 2012; 24 (5): 331–341. DOI: 10.1016/j.smim.2012.04.003
15. Wani A.L., Ara A., Usmani J.A. Lead toxicity: A review. *Interdisciplinary Toxicology*. 2015; 8 (2): 55–64. DOI: 10.2478/intox-2014-0009.
16. Xue W., Warshawsky D. Metabolic activation of polycyclic and heterocyclic aromatic hydrocarbons. *Toxicology and Applied Pharmacology*. 2005; 206 (1): 73–93. DOI: 10.1016/j.taap.2005.01.005
17. Ulrich-Lai Y.M., Herman J.P. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nature Reviews Neuroscience*. 2009; 10 (6): 397–409. DOI: 10.1038/nrn2647.
18. Charmandari E., Tsigos C., Chrousos G. Endocrinology of the stress response. *Annual Review of Physiology*. 2005; 67: 259–284. DOI: 10.1146/annurev.physiol.67.040403.120816.
19. Quatrini L. et al. Glucocorticoids and natural killer cells. *Biochemical Pharmacology*. 2022; 197: 114943. DOI: 10.1016/j.bcp.2022.114943.
20. Yang J., Jiang W. A meta-analysis of the association between post-traumatic stress disorder and cancer risk. *Frontiers in Psychiatry*. 2023; 14: 1281606. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1281606.
21. Flaherty R.L. et al. Glucocorticoids induce production of reactive oxygen species/reactive nitrogen species and DNA damage through an iNOS mediated pathway in breast cancer. *Breast Cancer Research*. 2017; 19 (1): 35. DOI: 10.1186/s13058-017-0823-8.
22. Sengupta S., Wasylyk B. Ligand-dependent interaction of the glucocorticoid receptor with p53 enhances their degradation by Hdm2. *Genes & Development*. 2001; 15 (18): 2367–2380. DOI: 10.1101/gad.202201.
23. Matsumura F. Crosstalk between activated forms of the aryl hydrocarbon receptor and glucocorticoid receptor. *Toxicology*. 2009; 261 (3): 166–174. DOI: 10.1016/j.tox.2009.05.010.
24. Shiizaki S. et al. The aryl hydrocarbon receptor and glucocorticoid receptor interact to activate human metallothionein 2A. *Toxicology and Applied Pharmacology*. 2013; 273 (3): 590–600. DOI: 10.1016/j.taap.2013.09.017.
25. Кириленко Є.О., Зяблицев С.В. Синергізм радіаційного та хімічного канцерогенезу: патофізіологія декомпенсації репаративних систем у постчорнобильській когорті в умовах військового хімічного забруднення України. *Чорнобиль: 40 років потому...: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25 квітня 2026 р.)*. Київ: ДП «Експрес-об'ява», 2026. С. 43–55.
26. Michalek J.E. et al. Serum dioxin, chlorinated dibenzofurans, and coplanar PCBs in Air Force veterans 20 years after exposure to Agent Orange. *Journal of Toxicology and Environmental Health*. 1996; 47 (2): 209–220. DOI: 10.1080/15287399709032011.

Вперше надійшла до редакції 27.02.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування